

Pengaruh Lingkungan dan Pola Migrasi Burung terhadap Persebaran dan
Keanekaragaman Tumbuhan di Suatu Wilayah

Fadhilah Firjatullah (2010422001) - Laboratorium *Teaching 4*, Jurusan Biologi,
FMIPA Universitas Andalas

Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dengan bidang yang difokuskan yaitu pada bidang ekologi hewan dan ekologi tumbuhan. Fokus pertama dari tugas ini adalah ekologi hewan karena untuk melihat bagaimana pengaruh dari aktivitas dan juga tingkat keanekaragaman jenis burung terhadap persebaran dan keanekaragaman jenis tumbuhan. Ada beberapa jenis burung yang berhabitat pada beberapa jenis pohon saja, hal ini bisa disebabkan karena pohon itu merupakan salah satu habitat dari burung sekaligus tempat mencari makan dan berkembang biak. Pernyataan ini didukung oleh pendapat dari Harison (1975), yang menyatakan bahwa selain ketersediaan makanan, keadaan habitat juga memengaruhi aktivitas perkembangbiakan suatu jenis burung. Aktivitas membuat sarang sebagai salah satu aktivitas berbiak yang dipengaruhi oleh habitat, musim, lokasi, jenis burung itu sendiri dan juga waktu. Beberapa jenis burung ada yang membuat sarang setiap memasuki waktu musim bertelur dan beberapa jenis lagi ada yang hanya memperbaiki sarang dari tahun ke tahun. Kecenderungan kembali ke lokasi sarang sebelumnya di setiap musim kawin "*nest site tenacity*" (Ehrlich *et al*, 1994). Jadi keberadaan dan keanekaragaman jenis tumbuhan sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan juga keanekaragaman jenis burung. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Mailiza (2001), yang menyatakan kalau kondisi vegetasi merupakan faktor yang sangat memengaruhi variasi musiman oleh kelompok burung. Pada tegakan yang masih muda, perubahan musiman terlihat sangat nyata pada kelompok burung pemakan serangga dan buah, sedangkan pada tegakan yang lebih tua perubahan tidak terlalu berbeda. Pendapat lain yang sejenis yang mendukung adalah pendapat dari Borgella dan Gavin (2005), yang menyatakan bahwa variasi musiman terjadi di daerah terfragmentasi ternyata juga lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak terfragmentasi.

Hubungan antara jenis tumbuhan, suhu dan juga keanekaragaman jenis burung ini sangat memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Suhu di suatu lingkungan akan menentukan jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dan berkembang di suatu daerah, dan kebalikannya keberadaan suatu jenis tumbuhan juga mampu memengaruhi bagaimana suhu atau kondisi dari suatu lingkungan. Selanjutnya jenis-jenis tumbuhan yang tumbuh ini akan memengaruhi jenis burung yang ada di suatu daerah, hal ini juga berlaku sebaliknya, jenis burung juga mampu memengaruhi jenis tanaman, karena ada beberapa jenis burung yang berperan sebagai agen penyebaran dari beberapa jenis tumbuhan. Hal tersebut bisa terjadi karena burung memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi, sehingga mampu bermigrasi jauh dan membantu dalam penyebaran jenis pohon, dan juga akan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan baru yang ditempatinya. Sesuai dengan pernyataan dari King *et al* (1975), yang menyebutkan bahwa burung dapat menempati berbagai jenis habitat mulai dari daerah

khatulistiwa sampai daerah di wilayah kutub. Buffaloe (1968), juga menyebutkan bahwa burung merupakan jenis hewan dengan kemampuan mobilitas yang sangat tinggi, sehingga penyebarannya di dunia sangat tinggi. Penyebaran yang luas ini didukung oleh kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai faktor lingkungan. Adaptasi ini menyebabkan terjadinya variasi dan modifikasi pada berbagai jenis-jenis burung. Modifikasinya dapat berupa bentuk paruh, bentuk kaki, dan juga warna dari bulunya.

Seperti hal yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya burung sangat membantu dalam penyebaran suatu jenis pohon ataupun tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lain. Biasanya hal ini terjadi karena adanya pola migrasi yang dilakukan burung, sehingga tumbuhan atau pohon yang menjadi makanan dari burung tersebut akan tersebar sepanjang jalur migrasi burung tersebut. Persebaran ini bisa melalui fesesnya dan bisa juga melalui diaspora yang dibawanya saat melintas sepanjang jalur migrasi dan menjatuhkannya di beberapa tempat yang dilewati jalur migrasinya, sehingga jenis pohon itu akan tersebar sepanjang lintasan migrasi burung tersebut. Alikodra (1979), menjelaskan bahwa burung dikenal sebagai vertebrata yang bermigrasi yaitu pergerakan periodik suatu hewan untuk mencari makan, minum, dan lingkungan yang cocok. Peterson (1980), juga menegaskan bahwa dalam pelestarian alam, pergerakan migrasi ini sangat penting diketahui, khususnya pergerakan harian. Pergerakan harian ini diutamakan adalah untuk mencari makan dan kondisi lingkungan yang cocok. Seperti halnya burung-burung di pulau Rambut yang pergi mencari makan ke pulau Jawa menjelang matahari terbenam. Migrasi sendiri dapat diartikan sebagai perpindahan sebagian besar populasi suatu spesies burung ke daerah lain, yang mana tekanan lingkungan seperti ketiadaan bahan makanan ataupun kondisi cuaca yang sangat ekstrim merupakan faktor pemicunya.

Migrasi dapat juga diartikan sebagai perpindahan sebagian besar populasi suatu spesies burung ke daerah lain, yang mana tekanan lingkungan seperti ketiadaan bahan makanan ataupun kondisi cuaca yang sangat ekstrim merupakan faktor pemicunya. Biasanya populasi terjadi secara serentak dalam jumlah besar ke suatu wilayah lain yang memungkinkan burung tersebut terus melanjutkan hidupnya. McClure (1996), mengatakan bahwa spesies migran sebagai burung yang berpindah dari daerah yang beriklim tropik ke daerah sub tropik ataupun sebaliknya. Namun migrasi juga bisa berupa perpindahan antara lokasi yang mempunyai perbedaan ketinggian. Kehadiran suatu jenis burung pada suatu daerah menurut Chettri, Sharma, dan Jacksin (2005) menyebutkan ternyata kehadiran juga dipengaruhi oleh tipe hutan, karena hal ini juga erat kaitannya dengan perbedaan struktur dan komposisi komunitas burung pada daerah tersebut. Contohnya kepadatan spesies migran di Asia sebagai salah satu jalur migrasi utama jauh lebih rendah dibandingkan dengan dua jalur migrasi utama lainnya seperti Afrika dan Neotropika dibandingkan dengan dataran tinggi (Karr, 1976).

Selain bermigrasi burung-burung juga biasanya berdiam menetap di suatu tempat dan menjalankan semua aktivitasnya di tempat tersebut. Proses menetapnya burung di suatu tempat ini dilakukan dengan membangun sarang yang digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat menetap oleh burung tersebut. Seperti yang

disebutkan pada pembahasan sebelumnya ada beberapa jenis burung yang membangun sarang itu pada saat memasuki musim kawin atau musim bertelur, dan ada juga jenis burung yang hanya memperbaiki sarangnya dari tahun ke tahun. Sarang digunakan untuk tempat berlindung bagi diri burung itu sendiri, bagi telur mereka, dan juga anak-anak mereka yang masih muda dari serangan pemangsa dan dari suhu lingkungan yang mencekam selama musim berbiak. Selain itu, sarang berfungsi sebagai memberikan suatu bentuk yang mendukung sehingga individu lebih muda yang baru lahir terbiasa dengan situasi yang ada, baik pohon, maupun bangunan terapung di permukaan air (Welty, 1982). Daerah yang dipertahankan burung atau daerah yang menjadi tempat menetapnya beberapa jenis burung disebut daerah teritorial, yang nantinya akan menjadi tempat bagi burung-burung untuk menjalankan semua aktivitasnya. Secara umum burung menempati suatu daerah tertentu yang nantinya dipertahankan yang disebut daerah teritorial. Ada dua macam daerah teritorial burung, yaitu daerah teritorial untuk *breeding* dan *non breeding*. *Breeding* teritorial digunakan selama musim berbiak dan dibedakan menjadi daerah *mating*, *nesting*, dan *feeding*. Daerah ini merupakan daerah yang akan dipertahankan oleh individu dewasa beserta anak-anaknya untuk aktivitas kawin, dan mencari makan. Sedangkan *Non breeding* teritorial digunakan pada saat selain musim berbiak, yang dibagi lagi menjadi *feeding territories*, yang merupakan daerah yang digunakan untuk mencari makan, lalu *winters territories* yang merupakan wilayah yang digunakan untuk bersarang selama musim dingin, dan ada juga *roosting territories* yang merupakan daerah yang digunakan untuk tidur atau bisa juga disebut sebagai daerah untuk bertengger di malam hari (Pettingill, 1985).

Pengaruh dari pola migrasi burung terhadap keanekaragaman tumbuhan sangat terlihat dari penyebaran pola distribusi dari tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan yang biasanya menjadi makanan suatu jenis burung biasanya akan terdistribusi pada jalur migrasinya. Migrasi yang dilakukan oleh burung dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi hidup burung sebelumnya. Saat terjadi perubahan lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi hidupnya maka burung akan mencari dan melakukan mobilitas secara serentak menuju suatu daerah yang sesuai dengan kondisi hidupnya. Saat keadaan di habitat awal mulai membaik maka burung-burung ini akan kembali ke daerah asalnya kembali. Biasanya pola ini terjadi secara periodik, seperti pada saat pergantian musim. Selain bermigrasi burung-burung juga menetap di suatu tempat yang disebut daerah teritorial yang akan dipertahankan untuk melakukan aktivitas seperti mencari makan, berbiak, membesarkan anak, dan aktivitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alikodra, H. S. (1979). *Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa Bagian II, Sekolah Pasca Sarjana Jurusan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB*. Bogor.
- Borgella, R. and Gavin, T. A. (2005). Avian Community Dynamics in a Fragmented Tropical Landscape. *Ecological Applications*. 15: 1062-1073.
- Buffaloe, N. P. (1968). *Animal and Plant Diversity*. Prentice Hall Englewood Cliffs. New Jersey.
- Chettri, N., Deb, D. C., Sharma, E., Jackson, R. (2005). The Relationship Between Bird Communities and Habitat a Study Along a Trekking Corridor in the Sikkim Himalaya. *Mountain Research and Development*. 25: 235-243.
- Erlich, P. R., David, S. D., Darryl, W and Stuart, L. P. (1994). *The Birdwatcher's Handbook, a Guide to the Natural History of the Birds of Britain and Europe*. Oxford University Press.
- Karr, J. R. (1976). On the Relative Abundance of Migrant from the North Temperate Zone in Tropical Habitats. *Wilson Bulletin*. 88: 433-458.
- King, B. F., Dickinson, E. C., and Woodcock, M. W. (1993). *A Field Guide to the Birds of South East Asia*. William Collins Sons and Co Ltd. Glasgow.
- Harrison, H. H. (1975). *A Field Guide to the Birds Nests*. United States East of Mississippi River. Houghton Mifflin Company. Boston New York.
- Mailiza, L. R. (2001). Seasonal Fluctuation of Birds, Fruits and Flower in a Subtropical Forest of Argentina *Condor*. 103: 767-775.
- McClure, H. E. (1966). *An Asia Bird-Banders Manual*. Hong Kong. Migratory Animal Pathological Survey.
- Peterson, R. T. (1980). *The Birds, 2nd edition*, time life book inc. New York.
- Pettingill, O. S. (1985). *Ornithology in Laboratory and Field*. Orlando. Academic Press.
- Welty, J. C. (1982). *The Life of Bird Communities II*. Cambridge University Press.